

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

CASO SAMARCO UMA ANÁLISE A PARTIR DOS PRINCÍPIOS JOHN RUGGIE E DOS DIREITOS HUMANOS

Allef Querino

RESUMO

Este artigo científico abordará o Caso Samarco ocorrido em novembro de 2015, no estado de Minas Geras/Brasil. O trabalho acadêmico baseia-se no estudo sobre os princípios norteadores do professor John Ruggie, o autor do artigo acadêmico tenta mostrar aos leitores, quão importante é a absorção dos princípios norteadores e quão eficaz ela pode solucionar crimes ambientais entre outras infrações direitos.

Palavras chaves: Negócios e Direitos Humanos, Corporações, Direito Ambiental e Compliance

ABSTRACT

This scientific article will address the Case of Samarco occurred in November 2015, in the state of Minas Geras/Brazil. The academic work is based on the study on the guiding principles of Professor John Ruggie, the author of the academic article tries to show readers, how important is the absorption of guiding principles and how

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

effective it can resolve environmental crimes among other subjacent violations of human rights.

Keywords: Business and Human Rights. Corporations. Environmental law, Compliance

SUMÁRIO

Sumário

ABSTRACT.....	1
SUMÁRIO.....	2
MARÇO.....	3
ABRIL.....	3
MAIO.....	3
JUNHO.....	3
AGOSTO.....	3
SETEMBRO.....	3
OUTUBRO.....	3
X.....	3

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

X.....	3
X.....	3
X.....	3
INTRODUÇÃO.....	4
OBJETIVO.....	4
MÉTODO.....	4
I OS DIREITOS HUMANOS SOB A PERSPECTIVA INTERNACIONAL DA DECLARAÇÃO UNIVERSAL DE 1948.....	5
I.I DOS PRINCÍPIOS JOHN RUGGIE.....	5
II PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 550/2019.....	6
III CASO SAMARCO UM CASO DE TRANSGRESSÃO AOS DIREITOS HUMANOS.....	8
Observe o texto em sua fidedigna íntegra:.....	8
IV O QUE O CASO DA USINA HIDRELÉTRICA DA USINA DE BELO MONTE NO VALE DO RIO XINGU, PR, NOS ENSINA, UMA ANÁLISE COMPARADA AO CASO DA SAMARCO.....	9
V DECRETO 9.571/2018/ SUA IMPORTÂNCIA PARA O PRIMEIRO PASSO A CRIAÇÃO DO MECANISMO DA DUE DILIGENCE.....	10
XIV.III IMPACTOS AMBIENTAIS CAUSADOS PELAS MINERADORAS NO SOLO BRASILEIRO E SEUS DANOS IRREVERSÍVEIS.....	11
Fonte: ALVES, [s.d].....	12
XVIX SAMARCO LEVADA A CORTE INTERMAERICANA DE DIREITOS HUMANOS.....	14
XX DA ESCUSA DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA AUTORA.....	15

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
 REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

XXI DA FALTA DE TRANSPARÊNCIA E SUA ILICITUDE NA BUSCA DA JUSTIÇA.....	16
XXIII CONCLUSÃO.....	16
REFERÊNCIAS.....	18

[2]MARÇ O	[3]ABRI L	[4]MAI O	[5]JUNH O	[6]AGOS TO	[7]SETEMBR O	[8]OUTUB RO
[9]X	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]
[16]	[17]X	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
[23]	[24]	[25]	[26]	[27]	[28]	[29]
[30]	[31]	[32]X	[33]	[34]	[35]	[36]
[37]	[38]	[39]	[40]X	[41]	[42]	[43]
[44]	[45]	[46]	[47]	[48]X	[49]	[50]
[51]	[52]	[53]	[54]	[55]	[56]X	[57]
[58]	[59]	[60]	[61]	[62]	[63]	[64]X

INTRODUÇÃO

O dia 5 de novembro de 2015, certamente será um dia para jamais ser esquecido, por motivos óbvios e por motivos que se constata ano após ano e assim será dada a gravidade do acidente ambiental. O rastro de destruição não se quedou apenas em Brumadinho/MG, atingindo o Estado do Espírito Santo.

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

A barragem de fundão, da mineradora Samarco, empresa Vale do Rio Doce conjuntamente com a empresa australiana- BHP-Billiton, rompeu cerca de 34 milhões de metros cúbicos (m³) de lamas contendo rejeitos de mineração, que ocasionou instantaneamente os êxodos dos moradores/ribeirinhas que ali, viviam. Segundo especialistas,¹ esse foi o maior desastre ambiental no Brasil desde 1960. Nesse caminho, o trabalho tem como estudo principal o fatídico acontecimento ocorrido em 5 de novembro de 2015, na barragem da Samarco denominada “fundão” o intuito da pesquisa é abordar os motivos e as consequências que fazem com que o Brasil seja um dos países com maior índice de desastres ambientais ocasionados por grandes companhias. O projeto elencará os princípios de John Ruggie sob a égide do caso de Mariana e as medidas trazidas na cartilha apresentada na Organizações das Nações Unidas (ONU). Trazendo aos leitores as perspectivas do desenvolvimento econômico sem deixar de lado o respeito aos direitos humanos.

A análise, focou em temas que estão em “voga” atualmente, entretanto são poucos utilizados ou quando são, são operacionalizados de realizados embreados de tecnicidade. Serão abordados os temas que estão na pauta do dia na nova economia e no mundo jurídico, por exemplo, auditoria, compliance, environmental social and Corporate Governance a adesão dos Princípios John Ruggie por agentes econômicos, sejam eles pertencentes ao mercado privado ou público. Nesse sentido, será suscitado, que se tivéssemos maior aderência desses mecanismos, os números de desastres ambientais poderiam ter uma diminuição de maneira expressiva, de sorte que, o Brasil e toda a coletividade ganharia igualmente os empresários, peças fundamentais para o enriquecimento de uma nação.

¹ FREITAS, C. M. et al. O desastre na barragem de mineração da Samarco - fratura exposta dos limites do Brasil na redução de risco de desastres. Cienc. Cult., São Paulo, v. 68, n. 3, 2016. Disponível em: cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0009-67252016000300010. Acesso em: 12 out. 2022.

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

OBJETIVO

Ao final do trabalho pretende-se propor aos leitores uma visão abrangente dos direitos humanos, afastando-se o pré-conceito estabelecido na sociedade brasileira de que os direitos humanos não podem caminhar conjuntamente com o direito empresarial e/ou a economia. Visão essa, que proporciona em pleno século XXI ofensas aos direitos fundamentais de todos os cidadãos. Por fim, pretende-se demonstrar que medidas de auditoria, compliance, environmental social and governance corporative e a introdução de regras tidas como “Soft law” ajudaria substancialmente nas quedas de crimes ambientais, dentre outras ofensas à dignidade da pessoa humana.

MÉTODO

Para a concretização da pesquisa foi utilizado como base científica textos produzidos por especialistas na área dos Direitos Humanos, que já produziram para o campo jurídico e científico trabalhos que abordam a problemática dos desastres ambientais e as inobservâncias aos Direitos Humanos em todas as dimensões. Ademais, foram utilizadas como fontes secundárias notícias dos portais mais confiáveis do Brasil, que noticiaram o desdobramento do caso Mariana desde o dia fatídico do desastre que acarretou para o Brasil prejuízos imensuráveis.

I OS DIREITOS HUMANOS SOB A PERSPECTIVA INTERNACIONAL DA DECLARAÇÃO UNIVERSAL DE 1948

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

Os direitos humanos, tão difundidos nas universidades e na sociedade civil, foi conquistado por muitas lutas sociais e os direitos humanos que não se minimizam ao direito à vida, foram conquistados de maneira ardorosa e de maneira gradual. Os direitos humanos devem ser vistos como direitos obtidos por lutas e movimentos sociais importantes na história, exemplos são a Revolução Francesa, Revolução Russa de 1917 e Revolução Industrial dentre outras que tinham como luta principal os direitos sociais e a mudança do "status quo" então vigente. Para a ilustre professora, (Flávia Piovesan), criou-se no pós-guerra o processo de internacionalização dos direitos humanos, com o intuito de apresentar resposta ao mundo, pós-período da Segunda Guerra Mundial, período em que o mundo nunca mais irá olvidar devido aos crimes ocorridos e à inexistência ao respeito aos direitos humanos, foi-se necessário que a declaração de direitos humanos internacional tivesse abrangência universal e, que, transcende a soberania dos Estados, devendo-os respeitar e repudiar quaisquer ofensas aos direitos humanos. Se desenha o esforço de reconstrução dos direitos humanos, como paradigma e referencial ético a orientar a ordem internacional contemporânea. Se a Segunda Guerra Mundial significou a ruptura com os direitos humanos, o Pós-Guerra deveria significar a sua reconstrução².

O que antes só pertencia a um único Estado, leia-se (direito à proteção dos direitos humanos) tornaram-se direitos de todos os Estados, passando a reprimir a soberania ilimitada do período anterior à guerra, agora, é dever da comunidade internacional proteger, respeitar e reparar. A Declaração Universal dos Direitos Humanos levou a Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) fora a primeira organização no âmbito internacional a reconhecer e referendar que “todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos”. Como dito anteriormente, o processo a efetivação dos direitos humanos ocorre de maneira gradativa, deste modo, para que

² PIOVESAN, F. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. São Paulo: Saraiva Jur, 2002, p. 132.

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

tivéssemos a previsão do reconhecimento da declaração dos direitos humanos na esfera internacional, um dia antes da data emblemática, fora apresentada a convenção internacional que versou sobre a punição dos crimes de genocídios. Ocorridos na Segunda Guerra Mundial.

É sábio que grandes corporações financeiras e outras empresas se aproveitaram deste terrível momento e mesmo com o passar dos anos, devido à lentidão e falta de recurso de muitos países em se recuperar, criando situações de trabalhos perigosas e desumanas explorando povos e riquezas naturais, exemplos são: Ford, General Electric, IBM, BMW, Coca-Cola, Bayer, Hugo Boss, dentre outras.

I.I DOS PRINCÍPIOS JOHN RUGGIE

Noutro caminho, temos os princípios John Ruggie que em seu primeiro fundamento aduz a responsabilidade dos Estados, ou seja, são os responsáveis as violações contra os direitos humanos ocorridos em seu território, inclusive nos casos em que o infrator seja empresa estrangeira. Uma vez que for reconhecido o dever dos Estados no cenário internacional em vedar tais crimes, exige-se dos Estados ação positiva, mesmo que as medidas acometidas violem tais obrigações com outros países. Devendo o Estado investigar e impor pena aos autores. É de suma importância que o Estado estabeleça de maneira inteligível o que se espera das empresas domiciliadas em solo brasileiro e que em todas as operações realizadas pela companhia seja pautada pelo respeito e dignidade da pessoa humana. Noutro lado, supõe-se que devido aos grandes números de legislações sobre temáticas díspares o Estado não terá como inspecionar quaisquer ofensas aos direitos fundamentais, é obrigação do Estado se atentar se leis como, crime fiscal, leis trabalhistas, crimes que atentem contra o meio ambiente sustentável estão sendo respeitadas e cumpridas com o maior nível de diligência que se espera de grandes sociedades mercantis.

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

A Samarco empresa listada na bolsa de Valores (B3) em seu site, após o fatídico acidente no ano de 2015, aborda em sua página oficial a preocupação em ser transparente com os cidadãos e seus investidores, apesar de conter informações vazias no que condiz como ocorre a auditoria externa, as regras de compliance, auditoria e ações voltadas a Sustentabilidade, ocorreu apenas o desastre ambiental e isso tem ligação com o fato da companhia ser uma sociedade listada na B3 e disciplinadas pela lei número: 4.004/64 (lei das Sociedades Anônimas) e pelo fato de estar submetida ao crivo da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) lei número 6.385/76, a transparência tão criticada por estúdios dos direitos humanos e do mercado financeiro que sustentam que as leis que regulam as atividades empresariais e de títulos e valores mobiliários determinam diretamente o comportamento das companhias perante a sociedade e ao próprio mercado.

Um exemplo de transparência trata-se do dever de informar anualmente os resultados obtidos que devem ser demonstrados após a instauração do processo de Diligência/Auditoria. A Samarco obteve de maneira célere resposta da sociedade no que condiz a exigir prestação de contas, com o aprendizado obtido dos erros sucessivos cometidos internamente pela empresa, após queda de suas ações no mercado financeiro, a sociedade precisou reaver os seus erros e corrigi-los por pressão da sociedade, mais até do que a pressão da justiça brasileira, que até hoje, passados mais de sete anos do ocorrido não julgou os responsáveis na medida correspondente ao caso, após à denúncia realizada pelo Ministério Público comprovando que a Samarco não tinha todas as licenças ambientais necessárias para realizar a exploração dos seus serviços, isso ocorreu desde o primeiro processo de licenciamento à mineradora não apresentou documentos importantes para a verificação da possibilidade da concessão da exploração da barragem ou não.

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

O Ministério Público/MG³ informou que os dados apresentados eram rasos de informações técnicas e, que a Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM) considerou os dados fornecidos pela proponente como suficiente, o que para os promotores públicos foi um erro do órgão ambiental, permitindo que o processo fosse adiante sem a verificação prévia da segurança do projeto e sua viabilidade técnica.⁴Ademais, as investigações comprovaram que não havia sequer licença ambiental para o depósito de rejeitos de minério de ferro da Vale, controladora da Samarco conjuntamente com a BHP Billiton, em Fundão.

II PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 550/2019

O desastre compactuou para o fencimento de dezenove (19) vidas, dado o advento da ruptura dos rejeitos de mineração, que veio em: acesso barragem “Fundão”, controlada pela empresa brasileira Vale, dados apontam que outros municípios foram atingidos devido ao tamanho do desastre ambiental ser de alcance imensurável o Estado do Espírito Santo sofreu com as consequências desastrosas, mas, precisamente no Rio Doce. Devido aos inúmeros acontecimentos no que tange à inobservância por parte de empresas/companhias, que geram grande vulto econômico para a economia brasileira, mas, por outro lado, quando não se tem à devida consciência do impacto negativo que, o objeto social da empresa poderá causar a coletividade, alguns casos ocorridos, em especial o caso da Samarco, nos indica que a práticas reiteradas de preservação aos direitos humanos, conseguem gerar impactos imensuráveis que dificilmente as vítimas,

³ Disponível em: <https://g1.globo.com/minas-gerais/desastre-ambiental-em-mariana/noticia/2016/01/mp-diz-que-estado-deu-c heque-em-branco-samarco-ao-aprovar-licenca.html>. Acesso em: 12 out. 2022.

⁴ AUGUSTO, L. Samarco fraudou documentos e ocultou dados para manter a barragem, diz MP. Estadão, 10 jun. 2016. Disponível em: <https://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,samarco-fraudou-documentos-e-ocultou-informacoes-para-manter-barragem-diz-mp,10000056420>. Acesso em: 12 out. 2022.

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

direta ou indiretamente terão a reparação devida, visando a não extensão de impunidades aos responsáveis por crimes contra a humanidade, como é o presente caso, foi proposto o Projeto de Lei Complementar nº 550/2019, de iniciativa da senadora Leila Barros (PSB/DF), alterando até aquele presente momento reformulando a lei nº 12.234/2010, visando a concretização de novos e melhores instrumentos jurídicos a Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB).

Além da lei nº9.433/1977, ocasionando uma nova instrumentalização acerca da política do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH).⁵ O projeto de lei obteve forte aderência se concretizando em norma jurídica, tornando-se em regulamentação legal sob o nº 14.066, o artigo (3º) da lei traz em seu texto, traz deveres de vigilância por parte de quem realiza atividade que tem como objeto social a exploração de recursos naturais, (constatar) o artigo em sua íntegra:

[1]— Garantir a observância de padrões de segurança de barragens de maneira a fomentar a prevenção e a reduzir a possibilidade de acidente ou desastre e suas consequências;

[2]— Regular as ações de segurança a serem adotadas nas fases de planejamento, projeto, construção, primeiro enchimento e primeiro vertimento, operação, desativação, descaracterização e usos futuros de barragens;

VIII — Definir procedimentos emergenciais e fomentar a atuação conjunta de empreendedores, fiscalizadores e órgãos de proteção e defesa civil em caso de incidente, acidente ou desastre.

⁵ BRASIL. Lei nº 14.066, de 30 de setembro de 2020. Altera a Lei nº 12.334, de 20 de setembro de 2010, que estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB), a Lei nº 7.797, de 10 de julho de 1989, que cria o Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA), a Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, e o Decreto-Lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967 (Código de Mineração).. Brasília, 2020. Disponível em: <https://legis.senado.leg.br/norma/32831491/publicacao/32832315>. Acesso em: 12 out. 2022.

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

Conforme, mencionado anteriormente, o caso do desastre da Samarco não foi à primeira tragédia a assolar o Brasil, desde o começo da exploração das atividades que tem por objetivos as explorações de mineradoras no Brasil em Meados do Século XVII, foram transparecidos “cases” trágicos envolvendo a mesma atividade empresarial, segundo dados estáticos trazido pela ⁸Revista brasileira de Saúde Ocupacional (RBSO) correlacionada esses desastres com o advento dos mecanismos oriundos da Revolução Industrial, para não olvidamos dos acontecimentos lembremos dos casos merecedores: (1) vazamento de óleo do petroleiro Tarik Iba Ziyad, na Baía de Guanabara (1975).

(2) Vale da Morte em Cubatão (1980) ensejando a proliferação de gases tóxicos pelas indústrias do polo petroquímico de Cubatão. Denota-se, que as grandes metrópoles brasileiras são acometidas por eventos danosos, há anos, segundo aponta o estudo da autora: Aline Guimarães Monteiro⁶, no seu projeto de mestrado intitulado: Metodologia de Avaliação de Custos Ambientais Provocados Por Vazamento de Óleo no Estudo de Caso do Complexo REDUC-DTSE. Segundo até a data da pesquisa naquela época apontava que somente no Rio de Janeiro (RJ) segundo as informações da FEM- apontou-se que oitenta por cento (80%) das grandes empresas sediadas pelas redondezas da praia de Guanabara são as maiores responsáveis da contaminação nas águas de Guanabara.

Ao passar dos anos, notamos que atualmente, não resta nenhuma dúvida a respeito de que os direitos humanos ainda precisam ser vistos com olhos mais cuidadosos. De acordo com, a denúncia do Ministério Público Federal (MPF)⁷, a procuradoria do Estado de Minas Gerais, o rompimento proveio a erros técnicos de

⁶ MONTEIRO, A. G. Metodologia de avaliação de custos ambientais provocados por vazamento de óleo: O estudo de caso do complexo REDUC-DTSE. Tese de Doutorado (Planejamento Energético e Ambiental). 293 f. Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2003. Disponível em: <http://antigo.ppe.ufrj.br/ppes/production/tesis/agmonteiro.pdf>. Acesso em: 12 out. 2022.

⁷ MINAS GERAIS. Ministério Público Federal. Denúncia, [s.d.] Disponível em: <http://www.mpf.mp.br/mg/sala-de-imprensa/docs/denuncia-samarco>. Acesso em: 12 out. 2022.

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

imprecisões técnicas de consumação, que posteriormente culminou com a tragédia, segundo a acusação dos promotores, afirmam que o rompimento dos diques só ocorreu por falta de negligência pela empresa que não realizou obras necessárias para consecução da sua atividade empresarial, sobre o pretexto de não gastar verbas com realizações de “obras desnecessárias” e conseqüentemente aumentarem os dividendos da companhia.

III CASO SAMARCO UM CASO DE TRANSGRESSÃO AOS DIREITOS HUMANOS

Historicamente existe a compreensão de que os direitos humanos são formados para delimitar a atividade do Estado e dos seus agentes. Segundo o professor e advogado, mexicano Carlos R. Asúnsolo-Morales em sua obra “Los Derechos Humanos como limites Al Poder Público y Privado: Outra Vía de Fundamentación. A transgressão de violações aos direitos humanos, está intrinsecamente conectada ao incumprimento à ética na seara empresarial e não um problema jurídico. O autor esclarece aos seus leitores que se trata de suma importância que os direitos humanos tenham concatenação com o próprio desenvolvimento da sociedade, ou seja, não se pode querer dar elasticidades às normas quando elas não comportam tal necessidade, carecendo de regulamentação de obrigações positivas e negativas. Concerne ao Estado limitar atos dos agentes privados e do próprio Estado e seus representantes, quando for constatado a pouquidade aos Direitos Humanos, além de dar condições concretas para a obtenção da preservação do desenvolvimento social. Esse protagonismo do Estado a Proteger, Respeitar e Reparar, sempre foi dos Estados.

Observe o texto em sua fidedigna íntegra:

Um Estado é considerado instituído quando uma multidão de homens concorda e pactua que a um homem qualquer ou a qualquer assembleia de homens seja atribuído, pela maioria, o direito de representar a pessoa de todos eles (ou seja, de ser seu

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

representante), todos, tanto os que votaram a favor desse homem ou dessa assembleia de homens como os que votaram contra, devendo autorizar todos os atos e decisões desse homem ou dessa assembleia de homens, como se fossem seus próprios atos e decisões, a fim de poderem conviver pacificamente e serem protegidos dos restantes homens.

Nesse sentido, percebe-se, que os princípios norteadores John Ruggie, que leva o nome do próprio autor dos 32, princípios que em sua cartilha, dá aos seus leitores uma análise, do que se pretende com aderência da cartilha das Organizações das Nações Unidas (ONU) em junho de 2011, e aprovado por consenso nas sociedades empresárias. Apesar de o texto não deter força de lei, trata-se de instruções para os Estados e os seus agentes, sejam eles da área pública ou privada. O presente trabalho será restrito a análise dos três (3) princípios fulcrais, sendo eles: (1) Proteger, (2) Respeitar, (3) Reparar. Já o primeiro princípio, versa sobre a obrigação dos Estados de guardarem proteção aos direitos humanos, o princípio segundo aduz a responsabilidade das empresas devendo guardar respeito aos direitos humanos, o terceiro tem caráter reparador, ou seja, deve o Estado restaurar ofensas aos direitos humanitários, com mecanismos capazes de realizarem afetiva reparação as vítimas, devendo as penalidades serem justas e adequadas, por interlúdio de regras satisfativas aos infringentes em detrimento dos afetados diretamente ou não, pelo prejuízo causado.

IV O QUE O CASO DA USINA HIDRELÉTRICA DA USINA DE BELO MONTE NO VALE DO RIO XINGU, PR, NOS ENSINA, UMA ANÁLISE COMPARADA AO CASO DA SAMARCO

A criação da usina hidrelétrica (UHE), de Belo Monte, quando comparamos com a usina da barragem da Samarco, mais conhecida como a barragem de fundão, têm muitas ligações no que concerne à violência aos direitos humanos, por um pretexto pouco inteligível do capitalismo esquizofrênico⁸. Segundo informações levantadas, os

⁸

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

responsáveis pelo projeto da usina de Belo Monte, ignoram os avisos que às mudanças climáticas e o desmatamento local secariam o Rio Xingu, e, que esse descuido seria extremamente prejudicial aos moradores das regiões, atingindo a produção de energia no local, o projeto de lei, número 44, 2017⁹. Proposta pelo senador Zequinha Marinho, levada ao Senado, o projeto de emenda complementar reforça o entendimento de que acesso à energia é um dos direitos sociais. Estando intrinsecamente ligada aos direitos do bem-estar social e conseqüentemente à dignidade humana. O que se pretende é incluir como um direito social o acesso à luz. Infelizmente, atualmente, ainda existem pessoas no Brasil que lhe são negados o acesso à luz¹⁰.

É extremamente necessário fazer a comparação entre os casos de Brumadinho e Mariana, pois ambos os desastres deram causa aos rompimentos de barragens nunca vistos antes no país. O acidente de Mariana se estendeu para além da sua circunscrição, chegando ao Estado do Espírito Santo. Os rejeitos advindos do acidente, para muitos especialistas o acidente foi um dos maiores ocorridos em solo brasileiro, se não for o maior, dada a sua potencialidade e conseqüências oriundas de má gestão que afetaram não só a população local, mas sim, todos os brasileiros, inclusive, as inúmeras espécies de animais que foram afetadas. Os casos, apesar de ter como fato gerador a negligência em ambos os casos, servem para traduzir o quão faz necessário a implementação de regras mais rígidas além de uma maior aplicabilidade das leis, afim de evitar desastres dessa magnitude.

Ainda que estejamos diante da exploração distinta nos dois casos mais recentes, nota-se, a fragilidade da concessão no que concerne a regularização da exploração da atividade petrolífera e o da mineração. A fragilidade e a efetiva fiscalização por vezes são negligenciadas pelo fato de as atividades serem essenciais para o desenvolvimento socioeconômico brasileiro, entretanto essa falta de vigilância prévia e contínua, propícia

9

10

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

à morte do bioma, da população e por vezes pode acelerar a extinção de determinada espécie animal. À vista disso, os respectivos desastres demonstraram o quão forte pode ser a potencialidade positiva ou negativa das companhias.

Conforme estudos realizados pelo Ministério Público Federal, onde o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA), em uma autorização concedida por este órgão responsável pelo controle da preservação, concedeu à concessionária da Usina de Belo Monte, o aumento da sua produção no que tange à exploração da energia elétrica na região, aumentando os impactos negativos aos moradores do município de Altamira/PR, compostos massivamente por ribeirinhas e indígenas pequenos agricultores. Segundo aponta liderança indígena — informam que — Belo Monte vem causando uma destruição sem precedentes, e que desde 2016, não existe mais a atividade pesqueira devido à falta de peixes, levando as famílias residentes na região afetada, foram gravemente prejudicadas, pois, não conseguem exercer suas atividades laborais para as suas subsistências.

Ambos os desastres ambientais, tanto o da Samarco como o da Usina de Belo Monte, houveram por parte do Estado à falta de ação ostensiva na proteção às violações aos direitos fundamentais, segundo o princípio número 4º que aborda o nexos entre os Estados e as empresas — que diz que — Os Estados devem adotar medidas suplementares de vedação as violações aos princípios de ordem humanitária. Quando deveria existir por falta de quem consegue interferir e tutelar o bem coletivo, não age em tempo hábil, seja por imprudência, negligência ou imperícia. O princípio número 5º compila o que mingou por parte do poder Estatal, sendo a supervisão adequada, de modo a cumprir suas obrigações internacionais de direitos humanos.

Ademais, conforme se espera, os direitos e deveres devem partir dos dois setores econômicos, ou seja, o público e o privado, quando a empresa vê o Estado como um inimigo ou como uma máquina de prontidão para impedir o seu crescimento, está

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

comprovado à necessidade de os agentes estarem em conexão a tratados de direito internacional e acerca dos pp., John Ruggie, à baixa aplicação pelas empresas deve-se a falta de assentimento pelos “players do mercado”, pelo simples achismo de que os direitos humanos são norma inibidora ao desenvolvimento econômico e social. “E se anexarem essas regras em suas redes empresariais causarão o enrijecimento de sua atividade mercantil que levará a maiores gastos que não trarão resultados significativos”

V DECRETO 9.571/2018/ SUA IMPORTÂNCIA PARA O PRIMEIRO PASSO A CRIAÇÃO DO MECANISMO DA DUE DILIGENCE

Em meados dos anos oitenta e noventa (80/90), com o avanço econômico e com o começo da transnacionalização das empresas multinacionais, com à necessidade de desbravar em outros países, muitas vezes, com o intuito de redução de custos, dado os incentivos conferidos pelo governo federal. Sabe-se que um dos principais objetivos das grandes companhias quando se desloca ou expande o seu produto para outro continente, muitas vezes é a busca por matérias-primas mais baratas, mão de obra mais barata, o incentivo da redução da carga tributária, dentre outros benefícios. Atualmente as empresas multinacionais são uma parcela considerável da economia brasileira, esse processo para o professor, John Ruggie denominou de “processo de globalização corporativa”¹¹.

Dado o avanço da transnacionalização empresarial, o mundo e os países se atentaram à necessidade de se atentarem à proteção aos direitos humanos, passou-se a ser à agenda internacional a ser debatida entre os agentes econômicos e os Estados. Os princípios orientadores ou princípios orientadores das nações unidas sobre empresas e direitos humanos. Deste modo, pode ser entendido em linhas gerais que os entes públicos e privados devem criar mecanismos capazes de prevenir, mitigar, investigar e punir de maneira satisfatória o abuso aos direitos humanos.

11

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

Destarte, que o decreto nº 9.571/18 estabelece as diretrizes nacionais sobre empresas e direitos humanos, passados mais de dez anos da assembleia que apresentou o estudo sobre os princípios norteadores, apesar da não aderência de muitas empresas, deve-se ao por se tratar de princípios não vinculativos, ou seja trata-se de um recomendação mais do que propriamente uma regra a ser cumprida, ao passo que o seu descumprimento não lhe causa sanções, mas o desrespeito aos direitos humanos ensejar possíveis punições por se tratar de princípios contemplados como regra/lei.

Dada essa faculdade e não obrigação por parte da sua aceitação, isso corrobora para poucas empresas terem como em seu funcionamento a adoção dos princípios norteadores. Em que pese, o Brasil não tenha aderido um pacto nacional, o decreto: nº9.571/18, é um avanço no país no que envolve a uniformização de texto legal acerca do tema. O artigo 10.º do presente decreto, em seu parágrafo I, II, III, IX, IV, VIII, descreve de maneira não tão cristalina o que deve ser realizado pelas empresas, sejam elas de médio, pequeno ou grande porte empresarial. Ou seja, todos devem criar mecanismos legais que corroborem para que de maneira substancial seja realizada a Due Diligence na seara empresarial.

Entretanto, em seu artigo 11, diz que é de responsabilidade das empresas adotar medidas de garantia de transparência ativa, com divulgação de informações relevantes, de documentos acessíveis às partes interessadas, quanto aos mecanismos de proteção de direitos humanos, de prevenção a reparação de violações de direitos humanos na cadeia produtiva. No artigo 12.º o presente decreto elenca as medidas a serem tomadas para a preservação ao meio-ambiente desenvolvido e sustentável. Nesta senda, nota-se a necessidade de criação de meios adequados para a ciência dos pontos positivos e negativos que as empresas geram para à sociedade. Por exemplo, uma empresa de grande vulto econômico como, no caso da Samarco gera riquezas além de criações de

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

empregos e desenvolvimento econômico dos cidadãos e consecutivamente o aumento do PIB, porém, o seu ponto negativo gerado, é o tema do presente trabalho, ou seja, danos ambientais, cada objeto social pode gerar a uma comunidade, seja no sentido estrito ou lato, desta forma, a instauração por parte das empresas, públicas ou privadas demonstram o interesse em estar e conformidade com as mudanças sociais e corporativas.

XIV.III IMPACTOS AMBIENTAIS CAUSADOS PELAS MINERADORAS NO SOLO BRASILEIRO E SEUS DANOS IRREVERSÍVEIS

Conforme, já sabemos, o Brasil, vem há anos sofrendo com desastres ambientais, não muito raro as causadoras dos danos são empresas multinacionais que atuam no ramo da mineração e exploração das riquezas naturais brasileiras. Os impactos ambientais de desastres como a de Brumadinho e da Usina de Belo Monte, por exemplo, têm consequências suportadas pelos (estados/Estado), por isso, é essencial a criação de meios alternativos para a criação da punição e prevenção a estes acontecimentos. Primeiro, precisamos sabermos o que são considerados impactos ambientais, conforme o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA)¹² em seu artigo, compreende-se que, para a deflagração do impacto ambiental se faz necessário os preenchimentos dos presentes requisitos: Art. 1º Para efeito desta Resolução, considera-se impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam:

I A saúde, a segurança e o bem-estar da população; II As atividades sociais e econômicas; III A biota; IV As condições estéticas e sanitárias do meio ambiente, a qualidade dos recursos ambientais. Nos casos de empresas que exploram o ramo da mineração, os impactos ambientais podem ser gerados do planejamento até a sua desativação, quando já não faz mais sentido explorar aquele local, por falta de recursos naturais. Por isso, é primordial a avaliação do projeto e suas implicações para determinada região e os reflexos que sua atividade poderá causar. Os principais impactos ambientais que podem ser causados por empresas que exploram riquezas naturais são: 1 degradação da paisagem- A mineração mais comum no Brasil é a lavra ao ar livre, em outras palavras a exploração do minério propõe o desmatamento de determinada área, isto confere ao local uma paisagem com níveis de graduação perceptíveis de que não fora realizado pela própria natureza, mas sim, por mãos e máquinas a mando de pessoas.

A imagem abaixo, demonstra a degradação da paisagem.

Fonte: BRASIL ESCOLA, [s.d]

- Segunda causa sentida pela a proveito do solo é o desmatamento, sendo necessário realizar o desmatamento de inúmeros lugares com árvores, o desmatamento é o principal motivo pelo qual as alterações climáticas no Brasil vêm sofrendo como nunca, refletindo até nas estações do ano e auxiliando o aquecimento global. Segundo dados do

Ibama houve a perda de cerca de 134 hectares de florestas nativas de Mata Atlântica. Isso equivalente a 153 campos de futebol e 70,65 hectares de Áreas de Preservação Permanente (APP) ao longo de cursos d'água, afetados pelos rejeitos de mineração¹³.

Fonte: ALVES, [s.d].

- Um dos pontos mais sentidos pela população é a poluição atmosférica, devido ao uso contínuo de explosivos que são responsáveis pela emissão de gases poluentes, (4) poluição sonora. O ruído é um risco físico com características próprias que podem incomodar o ser humano em função das suas características, tal como, timbre e nível sonoro (Kähari et al, 2003). Em função das suas características são detectados diferentes tipos de ruídos e desse modo requerem diferentes estratégias para a sua medição e mitigação (Rabinowitz et al., 2007). Cabe informar que há estudos científicos que comprovam que os ruídos interferem na saúde da população exposta a essa condição. A exposição por tempo prolongado pode ocasionar graves problemas, dentre eles estão: infarto, surdez dentre outras doenças oriundas da exposição contínua.

¹³ BRUMADINHO: o crime ambiental completa 3 anos. Ciclo Vivo, 26 jan. 2022. Disponível em: <https://ciclovivo.com.br/planeta/meio-ambiente/brumadinho-o-crime-ambiental-completa-3-anos>. Acesso em: 12 out. 2022.

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

- (4) Poluição das águas pela lama, dados apontados pela Agência Brasil, apontou a contaminação nas águas que escorrem da Bacia do Rio Doce, estão impróprias para o consumo e conseqüentemente tira dos residentes da região a atividade laboral da comunidade, a pesca é umas das fontes produtivas do autosustento de boa parte dos moradores, com a contaminação são afetados diretamente na sua capacidade laboral obstando-os de meios adequados duma sobrevivência digna. Na análise realizada pela Fundação SOS Mata Atlântica, constatou que durante o percurso de 773 quilômetros, foi diagnosticado que o desastre ambiental oriundo dos significantes erros cometidos durante a exploração do solo pela companhia Samarco, o rastro de lama deixou a qualidade da água imprópria para necessidades essenciais. Ademais, a qualidade das Águas do Rio Doce, conforme os dados apontam, que o índice da qualidade da água chegou a expressiva constatação que dentro dos 733 quilômetros sujeitos à pesquisa, mais de 88,9% das águas foram consideradas ruim/péssima para o seu consumo e apenas 11, % das quantidades das águas foram consideradas regular¹⁴.

Dessarte, que após sete anos após o dia fatídico ainda há rastros do desastre ambiental, o estudo realizado através dos pesquisadores do O Núcleo de Análise de Resíduos e de Pesticidas da Universidade Federal de Maranhão, realizado neste ano no mês de janeiro de 2022, época do ano, em todo território nacional há incidência significativa de chuvas e enchentes maiores comparado aos demais meses do ano. Os pesquisadores suscitaram que dejetos originados pelo crime ambiental estejam sendo escoados aos rios por negligência da Samarco¹⁵.

¹⁴ BOEHN, C. Água do Rio Doce está imprópria para consumo dois anos após tragédia de Mariana. Agência Brasil, 07 nov. 2017. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-11/aguas-do-rio-doce-estao-impropriadas-para-consumo-2-anos-apos-tragedia-em>. Acesso em: 12 out. 2022.

¹⁵ Disponível em: <https://apublica.org/2022/02/estudo-encontra-elementos-toxicos-em-rios-proximos-a-mineradoras-apos-enchente-s-em-mg/#Metaispesados>. Acesso em: 12 out. 2022.

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

Os estudiosos relatam que a água do Rio Doce, entre à época de chuvas, escoaram-se para outros rios, levando elementos químicos como arsênico, ferro, manganês, chumbo, superior ao permitido na legislação vigente que normatiza a qualidade da água. Nesta senda, há explicitamente violação por parte da empresa e do Estado inércia para a resolução do problema imensurável a todos, inclusive os não residentes das áreas afetadas, colidindo com a letra da lei, veja que estamos diante de um crime, conforme o capítulo III da lei número: **9.433, de 8 De janeiro de 1997:**

Art. 49. Constitui infração das normas de utilização de recursos hídricos superficiais ou subterrâneos:

- - Derivar ou utilizar recursos hídricos para qualquer finalidade, sem a respectiva outorga de direito de uso;
- - Iniciar a implantação ou implantar empreendimento relacionado com a derivação ou a utilização de recursos hídricos, superficiais ou subterrâneos, que implique alterações no regime, quantidade ou qualidade dos mesmos, sem autorização dos órgãos ou entidades competentes¹⁶.

Deste modo, percebe-se que quando o Estado não cria mecanismos legais de responsabilizar o responsável (eis), por danos ambientais, o crime se perpetua ao passar do tempo, ou seja, os danos ambientais chegam aos lugares que não foi afetado diretamente, porém devido à inobservância dos agentes privados e públicos, a população é açoitada dos seus direitos mais básicos e essenciais para sua subsistência

¹⁶BRASIL. Lei n. 9.433, de 8 de janeiro de 1997. Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal, e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989. Brasília, 1997. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19433.htm. Acesso em: 12 out. 2022

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

digna. Deste modo, percebe-se que a inércia com a desinteresse e à falta de educação corporativa dos “Market Players”, que vem de maneira equívoca que a implementação de compliance, environmental social and governance e due diligence, além da adoção de programas de inclusão, dentre outros modos pelo qual uma sociedade empresária poderá exercer suas atividades mitigando quaisquer malefícios de maneira prévia e, por outro lado, ser protagonista conjuntamente com o Estado para o devido respeito ao meio ambiente, as leis trabalhistas, o combate não corrupção e inserção das minorias no mercado de trabalho.

XVIX SAMARCO LEVADA A CORTE INTERMAERICANA DE DIREITOS HUMANOS

No ano de 2019, quatro anos após o desastre que vitimou dezenove vidas (números que se tem confirmação) além dos prejuízos imensuráveis ao meio-ambiente, fauna e flora brasileira. Entidades, dentre elas: Centro de Direitos Humanos e Empresa (HOMA-UFJF, FIAN Brasil, grupo de estudos e pesquisas socioambientais (GEPSA), Justiça Global, Movimento dos Atingidas e atingidos por barragens (MAB). Pediram a condenação do Estado brasileiro pela negligência que fora crucial para que a barragem do fundão solapasse inúmeras vidas de maneira direta e indireta. Cabe ressaltar, que a mineração/extração remonta à história do Brasil, inclusive, do Estado de Minas Gerais que sofre com a degradação socioambiental há mais de 300 anos. Se por um lado empresas como a Samarco contribuem para o desenvolvimento econômico da região, consequentemente gerando empregos/renda, por outra via temos as consequências negativas da consecução do objeto de grandes companhias.

Sempre que ocorre tragédias como está, discute-se se se trata de falha ou se fora acometida pela própria natureza, abrem-se caminhos para a criação de subterfúgios para a não responsabilização e, com o passar dos anos torna-se extremamente culpabilizar os responsáveis, uma vez que às vítimas que ainda continuam vivendo nas regiões

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

afetadas, não tem opção de escolha, haja vista que ficam de “mãos amarradas” pela falta concreta de desenvolvimento econômico proporcionada por mineradoras, por outro lado, as empresas se valem do fato de serem responsáveis diretamente pela subsistência da população e, de que partir das falhas acometidas, serão mais prudentes e que farão melhorias internamente em suas corporações, como, por exemplo, criação de regras de conformidade, auditoria e afins[...] além da reparação econômica aos prejudicados que na maioria das vezes são insignificantes quando doutro lado existe à perda da qualidade de vida, além da perda de vidas e dá qualidade de vida depois. A possibilidade de exigir reparação através do poder judiciário, em meados de 2014 o Conselho de Direitos Humanos, apresentou a Resolução A/HRC/RES/26/22, verificou-se a necessidade de criação de mecanismos jurídicos que resguardavam e protegessem quaisquer conflitos que tenha como fator principal a temática dos Direitos Humanos. Após a apresentação aos conselheiros, foi originada.

O tratado "Accountability and Remedy Project", em linhas gerais reconheceu-se a importância da prestação de contas prévia como remédio eficaz para possíveis danos, ou seja, ao invés de só reparar após a constatação do problema, com isso, a prévia observação corrobora para maior transparência tanto no âmbito preventivo como no campo da repreensão.

Vale destacar, que até 2015, a cidade de Mariana não tinha defensoria pública, causando grande discrepância entre as vítimas e Samarco que detém meios para pagar grandes escritórios com vasto know-how, ensejado seriamente ao acesso amplo ao poder judiciário pelos mais desfavorecidos (leia-se vítimas), aos princípios 8 e 12 (oito e doze) dos princípios norteadores John Ruggie o primeiro menciona o dever do Estado de garantir a coerência política, ou seja, não é arrazoado que as vítimas fiquem desassistidas nestes casos, cabe ao próprio Estado criar mecanismos eficientes de auxiliar os mais vulneráveis em detrimento dos mais forte economicamente, uma vez que o Estado não pode se escusar da sua culpabilidade, já o princípio doze, diz que é da responsabilidade das empresas respeitarem os direitos humanos- os direitos

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

internacionalmente reconhecidos – devem resguardar submissão aos direitos elencados na Carta Internacional de Direitos Humanos e os princípios.

A caracterização da responsabilização judicial das empresas no plano internacional, o sistema global e regional de proteção de Direitos Humanos terem sua função primária a responsabilização das Estatais na configuração de violações de direitos, compreendidos como direito universal, principalmente quando estamos diante, de grandes corporações que atuam em alguns países, dado isso, sobrevém a necessidade de acompanhar as atividades das organizações internacionais, a fim de Prevenir Respeitar Reparar quando for constatado afronta aos direitos humanos. A professora (Ana Cláudia Ruy Cardia Atchabahian), em sua tese de doutorado, intitulada: (A trans territorialidade como mecanismo de responsabilização de empresas por violações aos Direitos Humanos), descreve os princípios orientadores, inaugurou a correlação entre os Estados e Empresas, com o avanço econômico dos países em específico o Brasil, é normal que tenhamos cada vez mais um número maior de empresas transnacionais ou nacionais movimentando o mercado, por outro espectro com o crescimento exponencial da cadeia de consumidores, os próprios consumidores são os beneficiários e vítimas dos bens produzidos pelas companhias, sejam esses serviços produzidos no Brasil ou noutro país. O princípio número cinco, é claro ao dizer que uma vez que o Estado privatize determinado serviço, não há que se falar em renúncia por parte desse, no que concerne aos desrespeitos as leis e tratados vigentes¹⁷.

XX DA ESCUSA DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA AUTORA

Anteriormente ao próprio processo já se questiona o tamanho da extensão da responsabilidade da empresa causadora do dano, colocando no centro da discussão disputa entre os moradores e empresas de um lado temos as vítimas querendo reparação civil pelos danos morais e patrimoniais, noutro lado temos a empresa escusando-se da

17

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

responsabilidade ou quando fica praticamente inviável a demonstração da quebra do nexo-causal a professora Maria Helena Diniz, acerca do tema assinala; “é irrelevante a conduta culposa ou dolosa do causador da perda, uma vez que bastará a subsistência do nexo causal entre o agravo sofrido para haver o dever de indenizar. [...] A obrigação de indenizar, em regra, não ultrapassa os limites traçados pela conexão causal”.¹⁸ No curso das primeiras acusações e provas surgem por parte dos infratores a tentativa de delimitar os danos suportados e de maneira compulsória cria meios de assistência financeira. Abre-se outro espaço para outra discussão, a partir desse momento passa a ser debatido o tamanho da extensão espacial do dano, suscita-se até onde o desastre chegou, esse assunto é extremamente técnico e difícil, já, que os danos ambientais nas barragens chegam a outros Estados, inclusive foi o caso da presente pesquisa, os danos chegaram ao Estado do Espírito Santo. (A) quem deve ser reparado? (B) quem dirá como e quanto será a reparação?

As teorias acerca do tema de responsabilidade civil são amplas, no entanto, no Brasil não há discussões que toda atividade gera riscos, por óbvio a atividades com certo grau de riscos maiores do que outras, no entanto, os riscos são inerentes a quaisquer atividades exercidas, cabe então, ser reduzidas leia-se, (prevenir, respeitar e reparar) ao máximo o seu potencial ofensivo a comunidade em sentido amplo. Outra temática arguida nesses casos, trata-se da demora e lentidão dos mecanismos públicos de julgar de maneira célere e satisfatória, uma vez que, com o passar dos anos fica cada vez mais difícil a mensuração dos danos, sejam eles no valor pecuniário ou moral, uma vez que durante o processo provas poderão ser perdidas, exemplos, não são raros qualidade das águas dos rios, a mortalidade dos peixes, a perda da capacidade laborativa, ficando inviável distinguir o tamanho da perda dos moradores e até mesmo os crescentes diagnósticos de doenças originadas pela imprudência e negligência do modo de lidar com a atividade empresarial sem o respeito ao meio-ambiente sustentável e equilibrado.

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

É cediço no ramo do direito que a reparação não pode soar como recompensa ou enriquecimento ilícito, daí, o grande problema de conseguir aferir com exatidão a perda e os ônus suportados pelas coletividades. “De maneira rápida” existe por parte do infrator (a), ânimo de corroborar com os prejudicados com a promessa de assisti-los no que for necessário.

XXI DA FALTA DE TRANSPARÊNCIA E SUA ILICITUDE NA BUSCA DA JUSTIÇA

Ponto que deixa mais forte a inexistência de transparência, ocorreu quando foi ajustado o termo de Transição e Ajustamento de Conduta (TAC) realizado em meados de 2016, entre a Samarco, Vale, Estado de Minas Gerais e Espírito Santo e União. De maneira equivocada os polos foram invertidos, colocando os responsáveis pelo acidente como autores da ação de reparação e danos, destaca-se que não existiu convite para ouvir os interessados (vítimas). Dessa falta de transparência surgiu a fundação de direito privado (Renova) fora atribuída a executividade de 41 programas de reparação dos danos originados do desastre, sem a anuência dos legitimados ativos e sem conversa prévia para entender os problemas e, daí, criar maneiras adequadas para resolução dos problemas de maneira que não fosse tirado acesso das vítimas ao acesso do poder judiciário.

Cumpra-se, elencar a vulnerabilidade das vítimas em comparação com as grandes empresas, esta detém o poder econômico, portanto pode se valer da sua credibilidade e condição para conseguir assistência de grandes escritórios jurídicos, em contrapartida, a comunidade atingida muitas vezes fica desassistida. Por essa razão, é importantíssimo a criação de meios alternativos e satisfatórios na reparação de modo que repare as vítimas e que noutro lado mantenha a empresa exercendo sua atividade. O estudo acerca das formas da reparação judicial pelos Estados-membros, tem sua base

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

nos princípios orientadores, cumpre-se informar que os princípios orientadores trazem a possibilidade da reparação extrajudicial, com o intuito de minimizar de maneira mais célere o sofrimento das vítimas. O princípio 25 ao 29, versa sobre meios eficazes de solução de conflitos, de tal maneira que não tenha obstrução na verificação da culpabilidade dos culpados e que o Estado adote medidas satisfatórias através dos princípios operacionais, que se inclui o amplo acesso ao poder judiciário, equidade, celeridade e imparcialidade.

XXIII CONCLUSÃO

Os princípios orientadores, como foi visto pelo leitor, procura principal incentivar o uso dos seus princípios sejam inseridos nas relações corporativas. Apesar de alguns países já adotaram a cartilha, países, como, por exemplo, Bélgica, Holanda são alguns dos países que entenderam a importância da parceria entre Estado e Privado para o desenvolvimento econômico de maneira que seja dirimido crimes, sejam eles das mais variadas em espécie, em comento o crime contra o meio-ambiente, pois, quando ocorre em menos de cinco anos dois desastres de magnitudes impensáveis, notamos que durante todo o período prévio aos fatídicos acidentes, foram realizados inúmeros crimes e inobservâncias aos direitos e garantias fundamentais. Tentou-se demonstrar ao leitor, que medidas alternativas conseguiriam dirimir ou afastar quaisquer ofensas aos Direitos Humanos, também, buscou-se dissociar que o direito econômico não pode caminhar conjuntamente com os Direitos Humanos, mas, tentou-se mostrar que não há desenvolvimento econômico sem a preservação dos meio-ambiente e sem a preservação humana, esses fundamentais para a consecução dos meios de consumos.

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

Noutra senda, de maneira breve, porém de maneira que proporciona ao leitor que tenha contato pela primeira vez com institutos, como, compliance, auditoria e afins; conseguirá entender como esses institutos jurídicos podem auxiliar para a diminuição de violações a quaisquer Direitos Humanos. (1) Tal mecanismo, ainda necessita de aprimoramento ao passo que a sociedade está em constante evolução, (2) a falta de adesão por parte dos cidadãos, (3) a necessidade da adequação do poder judiciário, dada a morosidade do caso no judiciário brasileiro, (4) por se tratar de diretrizes/princípios e não regras colabore com a inaplicabilidade tanto de maneira autocompositiva heterocompositiva.

Em regra geral, buscou-se com a pesquisa trazer elementos fáticos para o maior entendimento do leitor, trazer referências bibliográficas e referências secundárias para a busca posteriormente pelo leitor que, porventura, quiser vier a se aprofundar no presente tema. Espera-se que essa publicação ajude a levar para dentro das empresas e para os bancos universitários a discussão sobre o quão importante é debater atualmente sobre os impactos de grandes empresas sobre a sociedade, por seguinte nos Direitos Humanos, no final, o que se espera que esses debates saiam da teoria e se projete para dentro do campo material com práticas de incremento de meios adequados para o respeito aos direitos de todos.

REFERÊNCIAS

ANGELO, M. **Vídeos colocam imparcialidade do juiz do caso Samarco sob suspeita**. UOL, 22 mar. 2021. Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/redacao/2021/03/22/julgamento-desastre-mariana-juiz-imparcialidade.htm>. Acesso em: 12 out. 2022.

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

ASÚNSOLO-MORALES, C. R. Los Derechos Humanos Como límites Al Poder Público y Privado: Outra Vía de Fundamentación. **Derechos Humanos**, [s.l.], p. 97, 2015.

ATCHABAHIAN, A. C. R. C. **A transterritorialidade como mecanismo de responsabilização de empresas por violações aos Direitos Humanos**. Tese (Doutorado em Direito). 188 f. Pontifícia Universidade Católica, São Paulo, 2018.

AUGUSTO, L. **Samarco fraudou documentos e ocultou dados para manter a barragem, diz MP**. Estadão, 10 jun. 2016. Disponível em: <https://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,samarco-fraudou-documentos-e-ocultou-informacoes-para-manter-barragem-diz-mp,10000056420>. Acesso em: 12 out. 2022.

BOEHN, C. **Água do Rio Doce está imprópria para consumo dois anos após tragédia de Mariana**. Agência Brasil, 07 nov. 2017. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-11/aguas-do-rio-doce-estao-improprias-para-consu-mo-2-anos-apos-tragedia-em>. Acesso em: 12 out. 2022.

BRASIL. **Lei nº 14.066, de 30 de setembro de 2020**. Altera a Lei nº 12.334, de 20 de setembro de 2010, que estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB), a Lei nº 7.797, de 10 de julho de 1989, que cria o Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA), a Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, e o Decreto-Lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967 (Código de Mineração).. Brasília, 2020. Disponível em: <https://legis.senado.leg.br/norma/32831491/publicacao/32832315>. Acesso em: 12 out. 2022.

BRASIL. **Decreto n. 3.321, de 30 de dezembro de 1999**. Promulga o Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

Econômicos, Sociais e Culturais "Protocolo de São Salvador", concluído em 17 de novembro de 1988, em São Salvador, El Salvador. Brasília, 1999. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3321.htm. Acesso em: 12 out. 2022.

BRASIL. **Lei n. 9.433, de 8 de janeiro de 1997**. Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal, e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989. Brasília, 1997. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9433.htm. Acesso em: 12 out. 2022.

BRUMADINHO: o crime ambiental completa 3 anos. **Ciclo Vivo**, 26 jan. 2022. Disponível em: <https://ciclovivo.com.br/planeta/meio-ambiente/brumadinho-o-crime-ambiental-completa-3-anos>. Acesso em: 12 out. 2022.

CANOTILHO, J. J. G. **Direito Constitucional e Teoria da Constituição**. 7 ed. Porto: Almedina, 2018, p. 386.

COELHO, D. **Como o ESG impacta na gestão de riscos de fornecedores?** Infor Channel, 8 set. 2021. Disponível em: <https://inforchannel.com.br/2021/09/08/como-o-esg-impacta-na-gestao-de-riscos-de-fornecedores/>. Acesso em: 12 out. 2022.

DINIZ, M. H. **Curso de Direito Civil Brasileiro**. Responsabilidade Civil. 15 ed. Saraiva: São Paulo, 2014.

DIRETRIZES DA OCDE sobre governança corporativa para empresas de controle estatal. **OCDE**, [s.d]. Disponível em:

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

<https://www.oecd.org/daf/ca/corporategovernanceofstate-ownedenterprises/40157990.pdf>. Acesso em: 12 out. 2022.

FIORILLO, C. A. P. **Curso de direito ambiental brasileiro**. 9. ed. rev. atual. ampl. São Paulo: Saraiva, 2008.

FREITAS, C. M. et al. O desastre na barragem de mineração da Samarco - fratura exposta dos limites do Brasil na redução de risco de desastres. **Cienc. Cult.**, São Paulo, v. 68, n. 3, 2016. Disponível em: cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0009-67252016000300010. Acesso em: 12 out. 2022.

FREITAS, C. **Magalu repete trainee só para negros**; "programa foi de utilidade pública". UOL, 21 set. 2021. Disponível em: <https://www.uol.com.br/ecoa/ultimas-noticias/2021/09/21/magalu-repete-trainee-so-para-negros-programa-foi-de-utilidade-publica.htm>. Acesso em: 12 out. 2022.

HOBBSAWM, E. **Era dos Extremos**: o breve século XX 1914-1991. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.

LIMA, A. L. C. **Globalização econômica e política e Direito**: análise das mazelas causadas no plano político-jurídico. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 2002, p. 146.

MINAS GERAIS. **Ministério Público Federal**. Denúncia, [s.d.] Disponível em: <http://www.mpf.mp.br/mg/sala-de-imprensa/docs/denuncia-samarco>. Acesso em: 12 out. 2022.

MONTEIRO, A. G. **Metodologia de avaliação de custos ambientais provocados por vazamento de óleo**: O estudo de caso do complexo REDUC-DTSE.

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

Tese de Doutorado (Planejamento Energético e Ambiental). 293 f. Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2003. Disponível em: <http://antigo.ppe.ufrj.br/pppe/production/tesis/agmonteiro.pdf>. Acesso em: 12 out. 2022.

PEC estabelece acesso à energia elétrica como um direito social. **Agência Senado**, 20 dez. 2017. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/12/20/pec-estabelece-acesso-a-energia-eletrica-como-um-direito-social#:~:text=O%20acesso%20%C3%A0%20energia%20el%C3%A9trica,come%C3%A7ou%20a%20tramitar%20no%20Senado.> Acesso em: 12 out. 2022.

PIOVESAN, F. **Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional**. São Paulo: Saraiva Jur, 2002.

RYFF, L. A. **Desigualdade persiste no país nos anos 90**. Folha, 05 abr. 2001. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff0504200101.htm#:~:text=Entre%201992%20%201999%20o,1999%20passou%20para%20R%24%202.270.> Acesso em: 12 out. 2022.

RETRATO dos Pequenos Negócios Inclusivos e de Impacto no Brasil 2017. **SEBRAE**, 2017. Disponível em: https://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/Anexos/3._mapeamento_negocios_de_impacto.pdf. Acesso em: 12 out. 2022.

RUGGIE, John Gerard. **Quando negócios não são apenas negócios: as corporações multinacionais e os Direitos Humanos**. São Paulo: Planeta Sustentável, 2014.

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

RUGGIE, J. **Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos:** puesta en práctica del marco de las em: acceso Unidas para “proteger, respetar y remediar”. 2011. Disponível em: Acesso em: 10 jan. 2014.

SENHORAS, E. M. Institucionalização da dinâmica de transnacionalização regional de empresas na América do Sul. 15 p. [s.d]. Disponível em: <http://observatoriogeograficoamericalatina.org.mx/egal13/Geografiasocioeconomica/Geografiaindustrial/03.pdf>. Acesso em: 12 out. 2022.

SILVA, M. **No Brasil, Energia Não É Direito Social.** Rio on Watch, 02 jun. 2021. Disponível em: <https://rioonwatch.org.br/?p=55455>. Acesso em: 12 out. 2022.

SOCIAL Norms, Soft Law, Hard Law: The Evolution of Business and Human Rights. **Monash University**, 2019. Disponível em: <https://www.monash.edu/law/research/centres/castancentre/public-events/events/2019/social-norms,-soft-law,-hard-law-the-evolution-of-business-and-human-rights>. Acesso em: 12 out. 2022.

TAVARES, A. R. **Curso de Direito Constitucional.** 20 ed. São Paulo: Saraiva, 2022.

RAMONET apud LIMA **Violações a Direitos Humanos por Empresas Transnacionais**, pgs. 148-149, 2019.

Disponível em: <https://g1.globo.com/minas-gerais/desastre-ambiental-em-mariana/noticia/2016/01/mp-diz-que-estado-deu-c heque-em-branco-samarco-ao-aprovar-licenca.html>. Acesso em: 12 out. 2022.

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

Disponível em: <http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/desenvolv.htm#:~:text=O%20direito%20ao%20desenvolvimento%20%C3%A9%20um%20direito%20humano%20inalien%C3%A1vel%20em,e%20liberdades%20fundamentais%20poss.> Acesso em: 12 out. 2022.

Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/business/em-13o-entre-maiores-economias-pib-do-brasil-fica-abaixo-de-media-global/#:~:text=Segundo%20o%20levantamento%20os%20Estados,tr%C3%AAs%20.> Acesso em: 12 out. 2022.

Disponível em: <https://eurlex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0821&from=EN#:~:texto%20presente%20regulamento%20estabelece%20um,e%20pelas%20for%C3%A7as%20de%20seguran%C3%A7a.> Acesso em: 12 out. 2022.

Disponível em: <https://www.segs.com.br/demais/312207-o-boticario-lanca-movimento-descarte-com-responsabilidade-e-convoca-a-sociedade-para-transformar-futuro-do-planeta-e-da-educacao.> Acesso em: 12 out. 2022.

Disponível em: <https://apublica.org/2022/02/estudo-encontra-elementos-toxicos-em-rios-proximos-a-mineradoras-apos-enchentes-em-mg/#Metaispesados.> Acesso em: 12 out. 2022.